

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОМЫВА НАНОСОВ В РАЙОНЕ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРНОГО СООРУЖЕНИЯ АБМК

Шарифжон ШАРОПОВ	Инженер 1 категории АО «Гидропроект», базовый докторант НИУ «ТИИИМСХ»
Жуманиёз ДОНОБОВ	Инженер 1 категории АО «Гидропроект», базовый докторант НИУ «ТИИИМСХ»
Салоҳиддин АЗИМОВ	Заведующий группой АО «Гидропроект»

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы эксплуатации бесплотинного водозабора на реке Амударья, в частности в районе головного сооружения Аму-Бухарского машинного канала (АБМК). Основной проблемой является неустойчивость русловых процессов и интенсивное заиливание подводящего канала наносами, что приводит к снижению надежности гарантированного водозабора. Для анализа условий работы головного сооружения АБМК были изучены его конструктивные особенности, режим эксплуатации и влияние русловых деформаций на стабильность водозабора. Особое внимание уделено процессам осаждения наносов у входной части головного сооружения и их влиянию на снижение пропускной способности и эффективность водоотбора. На основе проведенных исследований предложены рекомендации по эксплуатационным мероприятиям, направленным на повышение надежности и долговечности работы головного сооружения.

**АБМК БОШ СУВ ОЛИШ ИНШООТИ
ХУДУДИДА ЧЎКИНДИЛАРНИ ЮВИШ
УСУЛЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ**

Шарифжон ШАРОПОВ,
“Гидропроект” АЖ 1-тоифали муҳандиси,
“ТИҚҲММИ” МТУ таянч докторанти

Жуманиёз ДОНОБОВ,
“Гидропроект” АЖ 1-тоифали муҳандиси,
“ТИҚҲММИ” МТУ таянч докторанти

Салоҳиддин АЗИМОВ,
“Гидропроект” АЖ гуруҳ раҳбари

Аннотация. Мақолада Амударё дарё-сидан тўфонсиз сув олиш иншоотлари эксплуатациясидаги муаммолар, хусусан, Аму-Бухоро машина каналига (АБМК) сув олиш бош иншооти худудидаги жараёнлар кўриб чиқилган. Асосий муаммо сифатида ўзан жараёнларининг ўзгарувчанлиги ва сув олувчи каналнинг чўкиндилар билан тезда тўлиб қолиши белгиланган бўлиб, бу кафолатланган сув

**OPTIMIZATION METHODS FOR FLUSHING
SEDIMENT IN THE AREA OF THE MAIN
WATER INTAKE FACILITY OF THE ABMC**

Sharifjon SHAROPOV,
Senior Engineer – JSC “Hydroproject”,
PhD Student – NRU “TIIAME”

Jumaniyoz DONOBOEV,
Senior Engineer – JSC “Hydroproject”,
PhD Student – NRU “TIIAME”

Salohiddin AZIMOV,
Group Leader – JSC “Hydroproject”

Abstract. The article discusses the problems of operating a damless water intake on the Amu Darya River, in particular in the area of the main facility of the Amu-Bukhara Machine Canal (ABMC). The main problem is the instability of channel processes and the intensive silting of the supply channel with sediments, which leads to a decrease in the reliability of guaranteed water intake.

сарфини камайтиради. АБМК сув олиш бош иншооти ишлаш шароитларини таҳлил қилишда унинг конструктив хусусиятлари, эксплуатация режими ҳамда ўзанда юз берадиган деформацияларнинг сув олиш барқарорлигига таъсири ўрганилган. Сув олиш бош иншоотининг кириш қисмида чўкиндиларнинг чўкиш жараёнлари ва уларнинг сув олиш самарадорлиги ҳамда ўтказиш қобилиятига салбий таъсирига алоҳида эътибор қаратилган. Олиб борилган тадқиқотлар асосида сув олиш бош иншоотининг ишончлилиги ва узоқ муддатли барқарорлигини оширишга қаратилган эксплуатация чора-тадбирлари бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди.

To analyze the operating conditions of the ABMC headwork, its design features, operating mode, and the influence of channel deformations on the stability of water intake were studied. Particular attention was paid to the processes of sediment deposition at the inlet of the head structure and their impact on the reduction of flow capacity and water intake efficiency. Based on the research, recommendations were made for operational measures aimed at improving the reliability and durability of the head structure.

Аму-Бухарский машинный канал является основным источником орошения Бухарского и Навоийского областей Республики Узбекистан и Фарабского этрапа Лебапской области Республики Туркменистан [4].

За годы эксплуатации, пропускаемые по каналу расходы воды увеличились в несколько раз и в настоящее время достигают до $400 \text{ м}^3/\text{с}$ [11].

Пропуск столь большого расхода воды стал возможным благодаря многократной реконструкции головного сооружения АБМК и канала с широким применением средств гидромеханизации [9]. Вместе с увеличением объемов водозабора, увеличились поступающие вместе с водой объемы наносов [1], [15]. Поступающее из реки большое количество взвешенных и влекомых наносов, осаждаясь в русле канала, приводят к уменьшению живого сечения и пропускной способности канала [1], [7]. Для поддержания необходимой пропускной способности канала, эксплуатационная служба вынуждена арендовать большое количество различных по мощности и типам земснарядов для своевременного выполнения очистных и руслорегулировочных работ по длине водозаборных каналов от входа до головного сооружения АБМК [10].

Длина водозаборных каналов, в зависимости от водности года и расположения фарватера реки как в течении года, так и из года в год сильно меняются. Нередко длина водозаборных каналов в период межени возрастает от сотни метров до нескольких километров [11]. Непрерывные очистные работы, выполняемые с самого начала осуществления водозабора в Аму-бухарский канал, привели к образованию больших отвалов наносов вдоль левого берега канала № 1, расположенного на правом берегу реки Амударья, привели к смещению потока от точки водозабора и отходу фарватера реки в сторону левого берега [4], [5].

Занесение наносами верхнего и нижнего бьефов гидроузла АБМК обусловлено сочетанием природных, гидроморфологических и эксплуатационных факторов, определяющих динамику наносов в пределах участка реки Амударья и подводных каналов.

Верхний бьеф.

Высокая наносоносность вод Амударьи. Амударья относится к числу наиболее наносоносных рек региона. Средняя концентрация взвешенных наносов составляет $3-5 \text{ кг/м}^3$, а в паводковый период достигает $7-8 \text{ кг/м}^3$ (Рис. 1) [1]. Годовой вынос наносов в районе водозабора АБМК может превышать $400-500 \text{ млн тонн}$ [12], из которых около $60-70 \%$ приходится на тонкодисперсные частицы ($d < 0,1 \text{ мм}$) [8]. При снижении скорости потока ниже $0,7 \text{ м/с}$ эти частицы осаждаются, образуя плотные донные отложения в зоне водозабора и подводящего канала [4], [11].

Неустойчивость русловых процессов в районе водозабора.

Средние годовые смещения русла Амударьи в этом районе достигают $20-40 \text{ м/год}$, а в отдельные годы — до 80 м/год [4], [11]. Основная струя потока, несущая большую часть наносов, часто отклоняется к левому берегу, тогда как водозабор АБМК расположен на правом [5], [9]. При таком плановом расположении скорость у правого берега снижается с $1,2-1,4 \text{ м/с}$ в основном русле до $0,4-0,6 \text{ м/с}$ у входа в подводящий канал, что вызывает интенсивное осаждение наносов и формирование наносных гряд высотой $0,5-1,0 \text{ м}$.

Недостаточная глубина и уклон подводящего канала. Проектный уклон подводящего канала составляет около $0,00015-0,00018$, что при фактическом расходе воды $150-200 \text{ м}^3/\text{с}$ обеспечивает среднюю скорость течения $0,6-0,8 \text{ м/с}$ [16]. Эти значения ниже критических скоростей для транспортировки песчаных фракций (около $1,0-1,2 \text{ м/с}$), поэтому наблюдается систематическое накопление наносов на дне канала. В отдельных местах глубина уменьшается с $5,5 \text{ м}$ до $3,5-4,0 \text{ м}$, что ухудшает условия подхода воды к сооружениям.

Рис. 1. Хронологический график мутности в верхнем и нижнем бьефах.

Неудачное пространственное положение водозабора. Расположение водоприёмных отверстий на правом берегу при ширине русла около 600–800 м и смещении основной струи на 200–250 м влево создаёт неравномерное распределение скоростей. В зоне водозабора наблюдается пониженное значение скорости — менее 0,5 м/с, тогда как в центральной части русла — до 1,5–1,8 м/с. Такое различие способствует формированию наносных валов и затрудняет подход воды к водозабору, особенно при маловодных режимах.

Неэффективная работа промывных устройств и отсутствие регулярных промывов. Промывные каналы, рассчитанные на расход до 80 м³/с, не всегда эксплуатируются на полную мощность. При этом осевшие наносы удаляются лишь частично — не более 30–40 % от общего объёма. При снижении промывных расходов или их нерегулярной работе заиление происходит со скоростью до 10–15 см/месяц, что приводит к ежегодному уменьшению глубины верхнего бьефа на 0,5–0,7 м [15].

Влияние подпора, обратных течений и локальных вихрей. Колебания уровней воды в реке (до 1,5–2,0 м) и наличие местных подпорных эффектов вызывают образование обратных течений протяжённостью 20–30 м и скоростями до 0,2–0,3 м/с. Эти вихревые зоны служат местами активного осаждения взвешенных частиц, что способствует формированию наносных отложений толщиной до 0,4 м у основания водоприёмных сооружений.

Нижний бьеф

Неоптимальные продольные уклоны и геометрические параметры канала. Средний уклон нижнего бьефа составляет 0,0001–0,00012, что при ширине канала до 70–80 м и глубине 5–6 м создаёт режим слаботурбулентного течения. Расчётная скорость менее 0,6 м/с приводит к тому, что поток не способен выносить песчаные фракции крупнее 0,2 мм, и они оседают на дне. Это вызывает постепенное уменьшение живого сечения на 8–10 % в год и снижает пропускную способность канала [5].

Поступление наносов из верхнего бьефа. По расчётным оценкам, объём наносов, поступающих из верхнего бьефа в нижний, составляет около 40–60 тыс. м³ за сезон (Рис. 2), что приводит к ежегодному накоплению отложений толщиной 0,2–0,4 м на первых сотнях метров канала [7]. Эти процессы усугубляются при маловодных режимах, когда скорость течения дополнительно снижается и транспортирующая способность потока падает на 20–30 %, создавая благоприятные условия для образования наносных гряд и заиления дна.

Недостаточная эксплуатационная очистка и промывка канала. В последние годы частота механической очистки канала составляет не более 1 раза в 2–3 года, при том, что оптимальная периодичность должна быть не реже 1 раза в год. За этот период накопление наносов может достигать 0,6–0,8 м по толщине слоя, что уменьшает объём проходного сечения и увеличивает потери напора на 10–12 % [11].

Основные принципы промывки бьефов головного сооружения АБМК

Продолжительность и последовательность промывов. Опытные наблюдения показывают, что при промывке бьефов длительность процесса должна соответствовать периоду активного смыва наносов вблизи водоприемника, обычно 2–3 часа при расходах выше 200 м³/с. Увеличение продолжительности более чем на 30–40 % приводит лишь к излишним потерям воды, не повышая эффективности удаления наносов. При этом снижение уровня воды в подводящем канале на 0,5–0,7 м в процессе промыва обеспечивает, смыв до 60–70 % отложений в зоне водоприемника.

Оптимальный промывной расход. Оптимальный промывной расход для верхнего бьефа АБМК следует принимать в пределах (1,5–2,0) Q_{кр}, где Q_{кр} — расход, соответствующий критической скорости начала транспортировки донных наносов. Для фактических условий (Q_ф = 150–200 м³/с, скорость 0,6–0,8 м/с) оптимальный промывной расход составит 220–300 м³/с. При таком режиме обеспечивается достижение скоростей 1,0–1,2 м/с, достаточных для выноса песчаных фракций диаметром до 0,25–0,3 мм [12].

Рис. 1. Водозабор, твердый сток и объём очистки на головном участке АБМК за 2024 г.

Для нижнего бьефа, где наблюдается поступление наносов из верхнего объёма 40–60 тыс. м³ за сезон, рекомендуется промыв при расходе 300–450 м³/с, что обеспечивает формирование устойчивого выработанного русла длиной до 1 км ниже сооружений.

Регулирование подводящего и отводящего русел. Углублять участок подводящего канала на 0,5–1,0 м вблизи водоприемника для увеличения скорости потока до 1,0 м/с. При промывке нижнего бьефа концентрировать расход через центральные отверстия, изменяя порядок открытия щитов.

Опыт показывает, что маневрированием затворов можно изменять направление выноса наносов на длине до 1 км, обеспечивая постепенное самоочищение русла [11].

Многократный (импульсный) промыв. Для эффективного удаления отложений в верхнем бьефе рекомендуется проводить многократный промыв с толчками, т.е. несколько последовательных подъёмов и спадов уровня воды с амплитудой 0,3–0,5 м. Такой режим способствует повторному вовлечению наносов в движение и увеличивает степень очистки до 80–85 % [12].

$$I = \sigma E + \frac{dD}{dt} + J_e$$

$$E = -\nabla V$$
 Продолжительность каждого импульса — 30–40 мин, количество циклов — 3–4. В сумме за один промывной период обеспечивается восстановление проектной глубины (5,0–5,5 м) в подводящем канале [12].

Управление затворами и подпором. Промывные и сбросные отверстия должны открываться в строго определённой последовательности, обеспечивая равномерное распределение погонного расхода по фронту сооружений. При полном снижении горизонта промыв происходит в 3–5 раз интенсивнее, так как поток приобретает скорости до 1,4–1,6 м/с, обеспечивая смыв крупных фракций (до 0,5 мм) [11].

Рекомендуется использовать комбинированный режим: частичное снижение уровня воды на начальном этапе и полное открытие затворов в конце промыва.

Фазность промыва относительно паводка. В период пика паводка (7–8 кг/м³) проведение промывов нецелесообразно: высокая мутность и нестабильность русловых форм могут привести к образованию наносных гряд и ухудшению подхода потока к сооружению. При спаде паводка и расходах 180–220 м³/с наблюдается наиболее стабильный вынос мелких наносов, при этом эффективность промывов достигает до 70 % [15].

Периодичность и объёмы механической очистки. В дополнение к гидравлическим промывам рекомендуется ежегодная механическая расчистка подводящего канала в объёме 20–25 тыс. м³, что предотвращает накопление слоя наносов толщиной 0,6–0,8 м [15].

Периодичность промывов — не реже 1 раза в год, предпочтительно в июле–августе, после прохождения основного паводка.

Список использованной литературы:

1. Алексеевский Н.И. Русловые процессы и регулирование русел рек. Москва: Издательство МГУ, 2012.
2. Базаров Д.Р. Гидравлик жараёнларни моделлаштириш ва гидроиншоотлар ишончилиги. Тошкент: TIAME нашриёти, 2019.

3. Базаров Д.Р., Шомуродов А.А. Анализ гидравлических и наносных условий работы бесплотинных водозаборных сооружений на реке Амударья. Гидротехническое строительство. 2021. 55(4), 210–217.
4. Богомолов А.И., Хасанов Р.Р. (1978). Исследования русловых процессов Амударьи и Сырдарьи. Ташкент: САНИИРИ.
5. Гершуни Л.Д., Заславский Л.В. Методы борьбы с занесением русел и водозаборов. Ленинград: ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1985.
6. Жюльен П.Ю. (Julien, P. Y.). Механика русел рек (River Mechanics). Кембридж: Cambridge University Press, 2002.
7. Кузнецов В.С. Гидравлические основы промывки русел и каналов. Ленинград: ВНИИГ, 1984.
8. Леонтьев И.О., Фролова Н.Л. Гидроморфология и динамика русел рек. Москва: Наука, 2016.
9. Мирзаев Б.М., Курбанов Х.Х. Гидравлические и эксплуатационные особенности бесплотинных водозаборов. Ташкент: Фан, 2001.
10. Руководство по промыву верхних и нижних бьефов гидроузлов. Москва: Энергоиздат, 1983.
11. Отчет о наблюдениях за русловыми деформациями в районе водоподвода АБМК. Ташкент: Архив САНИИРИ, 1976.
12. Рекомендации по эксплуатации бесплотинных водозаборов на реках Средней Азии. Ташкент: САНИИРИ, 1982.
13. Швец В.М. Гидравлические расчеты промывных устройств водозаборов. Киев: Вища школа, 1985.
14. Хагер В.Х. (Hager, W.H.). Гидравлика сточных вод: теория и практика (Wastewater Hydraulics: Theory and Practice). Шпрингер, 2010.
15. Методические рекомендации по расчету наносов и регулированию русел рек. Ленинград: ВНИИГ (Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники), 1989.
16. Янг Ч.Т. (Yang, C.T.). Транспорт наносов: теория и практика (Sediment Transport: Theory and Practice). Нью-Йорк: McGraw-Hill, 1996.